

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Mal Pelayanan Publik Di Kota Payakumbuh

Anisa Zahara

Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas

Nisancib0@gmail.com

Abstrak

Tujuan dari penulisan artikel ini untuk menjabarkan adanya peningkatan kualitas pelayanan publik di kota Payakumbuh melalui penerapan mal pelayanan publik. Metode penelitian yang dilakukan yaitu menggunakan teknik studi literatur sebagai data sekunder untuk memperoleh informasi yang relevan dengan topik permasalahan. Mal pelayanan publik yang didirikan di kota Payakumbuh membawa banyak perubahan signifikan pada pelayanan publik di kota Payakumbuh. Adanya peningkatan kualitas pelayanan publik yang awalnya belum efektif dan efisien menjadi lebih cepat, nyaman dan berorientasi pada masyarakat sebagai upaya dalam peningkatan kualitas pelayanan publik. Mal pelayanan publik di kota Payakumbuh hadir untuk menjawab permasalahan masyarakat yang menginginkan layanan administrasi yang berbeda yang dilakukan dengan cepat dan nyaman pada satu tempat.

Kata kunci: pelayanan publik, inovasi pelayanan, mal pelayanan public

Abstract

The purpose of writing this article is to describe improving the quality of public services in the city of Payakumbuh through the implementation of public service malls. The research method is using literature study techniques as secondary data to obtain information relevant to the topic of the problem. Public services that were established in the city of Payakumbuh brought many significant changes to public services in the city of Payakumbuh. There is an increase in the quality of public services which were initially ineffective and become faster, more comfortable and efficient in public services as an effort to improve public quality. Public service malls in the city of Payakumbuh are here to answer the problems of people who want different administrative services that are carried out quickly and comfortably in one place.

Keywords: public service, public service innovation, public service mall

PENDAHULUAN

Inovasi di berbagai bidang kehidupan masyarakat terus diperbaharui dan dikembangkan dengan baik oleh pemerintah untuk meningkatkan produktifitas dan efektifitas kerja. Tak terkecuali dalam hal ini pelayanan public. Penggunaan waktu dan biaya masih menjadi masalah yang menyebabkan masyarakat belum puas akan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah. pelayanan publik yang melekat di mata masyarakat adalah pelayanan yang berbelit belit dan memakan banyak waktu dan biaya dalam pengurusan berkas yang sama, masyarakat bahkan harus mengunjungi berbagai instansi terkait untuk menyelesaikan satu berkas, apalagi bagi masyarakat yang melakukan pengurusan berkas yang berbeda maka harus mengunjungi berbagai tempat pelayanan yang tersedia. Oleh karena itu pembenahan pelayanan public baik bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah menjadi keharusan untuk menciptakan pelayanan public yang berkualitas yang mana hal ini menjadi fokus pemerintah dalam

membenahi birokrasi. (Ariany & Putera, 2013). Penggunaan teknologi dan keadaan dewasa ini seperti pandemic mendorong pemerintah baik pemerintah pusat maupun daerah untuk terus melakukan pembaharuan dan mengembangkan inovasi inovasi pada produk pemerintah agar pemenuhan kebutuhan masyarakat terkhususnya pelayanan public tetap bisa terpenuhi. Penggunaan teknologi untuk menunjang peningkatan kinerja pemerintah menjadi hal yang di rasa penting karena penggunaan tekonologi semakin mempermudah penyebaran informasi di tengah masyarakat dan mempermudah menjalin komunikasi antara mayarakat dan pemerintah serta tekonologi dapat menunjang sistem operasional dan managerial berbagai kegiatan instansi termasuk pemerintah dalam hal peningkatan pelayanan public. (Putera & Valentina, 2011)

Tidak hanya penggunaan teknologi dalam pelaksanaan kegiatannya, perubahan kearah yang mendukung efektifitas dan efesiensi juga diperlukan. Pelayanan public memiliki urgensi tersendiri di masyarakat luas. Dalam pasal 1 UU RI No 25 tahun 2009 tentang pelayanan public, menjelaskan pelayanan public adalah kegiatan yang dilakukan penyelenggara pelayanan dalam melakukan pemenuhan kebutuhan masyarakat baik berupa barang, jasa dan administrative sesuai dengan peraturan perundang undangan bagi setiap warga negara. (Puryatama & Haryani, 2020). Hingga saat ini pelayanan terus dioptimalkan oleh pemerintah untuk memenuhi permintaan masyarakat yang semakin komplek ditambah dengan lingkungan dan keadaan yang memaksa pemerintah maupun masyarakat untuk terus mengikuti perubahan, sehingga masyarakat dan pemerintah harus bisa menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi. Peningkatan pelayanan public tidak hanya menjadi tugas dan fokus kegiatan pemerintah pusat saja tetapi juga menjadi tugas penting bagi pemerintah daerah yang mana hal ini tertuang dalam UU No 23 tahun 2014 dimana merupakan kewajiban bagi pemerintah daerah sebagai abdi masyarakat untuk menciptakan pelayanan yang prima kepada masyarakat. (Melinda et al., 2020). Pemerintah pusat dan daerah haruslah bekerja sama dalam menciptakan pelayanan yang prima. Pemerintah daerah menjadi aktor terdepan dalam mengatasi permasalahan di tengah masyarakat karena memiliki interaksi lansung dengan masyarakat sedangkan pemerintah pusat menjadi penyedia sarana, prasarana dan kepentingan lainnya yang dirasa diperlukan oleh pemerintah daerah untuk menunjang penciptaan pelayanan prima bagi masyarakat. dalam hal ini pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola urusan daerahnya sendiri karena tentunya lebih memahami dibandingkan pemerintah pusat sebagai konsekuensi otonomi daerah.

Salah satu bentuk inovasi pemerintah yaitu dengan menciptakan mal pelayanan public yang termasuk kedalam pelayanan terpadu satu pintu. Mal pelayanan public sendiri adalah tempat berlansungnya aktifitas dalam rangka penyelenggaraan pelayanan public yang disediakan dan bisa di dapatkan pada satu tempat baik dalam pemenuhan barang, jasa dan proses adminitrasi. Mal pelayanan public merupakan bentuk dari perluasan fungsi pelayanan terpadu baik pusat maupun daerah. Mal pelayanan public menawarkan pelayanan yang efektif, efisien, cepat dan mudah kepada masyarakat dimana segala bentuk pelayanan dan pengurusan administrative bisa di dapatkan pada satu tempat sehingga lebih menghemat waktu dan memberikan kepuasan bagi masyarakat yang memerlukan pelayanan tanpa menggunakan banyak waktu. Konsep dari mal pelayanan public ini yaitu memadukan segala jenis pelayanan dalam satu tempat mulai dari pelayanan public dari pemerintah, pelayanan oleh pihak swasta serta pelayanan oleh Badan Usaha Miliki Negara. hal ini dimaksud untuk membuat postur pelayanan menjadi lebih efisien, cemat, nyaman, aman, dan mudah diakses oleh masyarakat dalam satu tempat tanpa harus pergi ke gedung gedung yang sebelumnya terpisah. (Puryatama & Haryani, 2020). Melihat pada contoh pengimplementasian mal pelayanan public penulis mengambil contoh pada mal pelayanan public di Kota Payakumbuh yang telah menempati urutan ke empat setelah kota semarang, kota bekasi dan kota bandung yang diakui oleh Kementerian Investasi dan BKPM. Dalam penyelenggaraan pelayanan public ini tentunya ada standar pelayanan yang harus di penuhi oleh pemerintah untuk bisa diakui sebagai daerah yang telah melakukan pelayanan prima kepada masyarakat. Mengenai standar pelayanan ini tertuang dalam UU No 25 tahun 2009 yang telah membuat standar pelayanan yang harus dipenuhi seperti sistem pelayanan yang mengutamakan kepentingan masyarakat

dan berorientasi pada pemenuhan kepentingan masyarakat. Selain itu harus menyesuaikan dengan kultur pelayanan dalam organisasi penyelenggara pelayanan yang tentunya juga mengikuti aturan serta sumber daya manusia yang berorientasi pada kepentingan pengguna jasa yang mana pemerintah dan pegawai sebagai penyedia layanan harus mengutamakan kepentingan pengguna jasa yang disini di perankan oleh masyarakat tanpa membandingkan latar belakang atau asal usul masyarakat dan harus adil dalam pemberian layanan. serta penyelenggara pelayanan sebagai sumber daya manusia yang berorientasi pada pengguna jasa layanan. (Kabullah et al., 2019). Setiap instansi yang menawarkan pemberian pelayanan public harus memenuhi standar pelayanan yang telah dituliskan dalam aturan pemerintah.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian studi kepustakaan. Studi literatur merupakan teknik penelitian yang dilakukan dengan meneliti buku buku, jurnal, website dan sumber sumber data yang relevan dengan masalah yang dianalisis peneliti. Data dari sumber sumber kepustakaan ini digunakan peneliti sebagai informasi dalam menganalisis permasalahan yang diangkatnya. Hasil dari penelitian ini dipaparkan peneliti dengan mendeskripsikan informasi dan data data yang di peroleh dari sumber kepustakaan. Studi literatur ini digunakan untuk memperoleh data sekunder terkait topik permasalahan dimana data sekunder ini merupakan data yang di peroleh dari penelitian penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu bukan dari pengamatan langsung.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelayanan Publik

Pelayanan public bisa diartikan sebagai pemberian dalam hal ini melayani kepentingan atau keperluan masyarakat atau orang yang mempunyai kepentingan pada suatu organisasi atau instansi terkait sesuai dengan undang undang dan aturan serta tata cara yang telah ditetapkan. Pelayanan public yang diberikan oleh pemerintah menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah sebagai abdi masyarakat sekaligus sebagai abdi negara. menurut LAN (1998), pelayanan public memiliki beberapa pola pelayanan diantaranya:

- Pola pelayanan fungsional, pola pelayanan ini adalah pola pelayanan umum yang diberikan oleh pemerintah maupun instansi terkait sesuai dengan fungsi, tugas dan kewenangan organisasi tersebut.
- Pola pelayanan satu pintu, pola pelayanan ini berupa pola pelayanan umum yang diberikan oleh satu instansi tertentu secara tunggal berdasarkan pelimpahan wewenang dari instansi lainnya yang terkait, pola pelayanan ini dibentuk untuk mempermudah akses pelayanan yang ingin di dapatkan oleh masyarakat yang memungkinkan masyarakat untuk mengakses berbagai pelayanan hanya pada satu instansi terkait yang telah diberikan wewenang oleh instansi lain yang bersangkutan
- Pola pelayanan yaitu pola pelayanan umum yang diberikan oleh beberapa instansi yang terkait yang dilakukan secara terpadu pada satu tempat dengan telah memiliki wewenang yang sesuai dengan organisasi yang terkait.
- Pola pelayanan secara terpusat, pola pelayanan ini berupa pola pelayanan umum yang dilakukan oleh instansi pemerintah yang bertindak sebagai koordinator terhadap pelayanan instansi pemerintah.

Jenis pelayanan yang disediakan oleh pemerintah dan bisa diterima oleh masyarakat yaitu pelayanan dalam bidang jasa, barang dan administrative. Pelayanan barang bisa berupa air minum dan air bersih, telpon serta listrik. Pelayanan jasa berupa pelayanan pendidikan, kesehatan, maupun transportasi, sedangkan pelayanan administrasi yang biasanya dilakukan oleh masyarakat berupa pengurusan berkas

KTP, Kartu Keluarga, Akta kelahiran dan lain sebagainya. Berbagai jenis pelayanan yang bisa dijangkau oleh masyarakat ini dikoordinasikan oleh berbagai instansi sehingga dengan banyaknya jenis pelayanan yang bisa diakses masyarakat, banyak juga instansi atau organisasi yang menangani berbagai jenis pelayanan.

Pemerintah sebagai pemberi layanan dan masyarakat sebagai penerima layanan harus memiliki pengaturan hak dan kewajiban yang jelas sehingga tidak adanya kekeliruan di kemudian hari dan setiap tindakan dan perbuatan baik pemerintah maupun masyarakat bisa di pertanggung jawabkan. Pemerintah bisa dianggap berperan sebagai penjual dan masyarakat memegang peran sebagai pembeli sehingga adanya produk yang diterima masyarakat baik berupa barang, jasa maupun administratif dan adanya harga yang dibayarkan kepada pemerintah, namun dalam hal ini sebagai abdi masyarakat pemerintah harus menyesuaikan dengan biaya yang bisa diberikan oleh masyarakat dimana menyesuaikan dengan kemampuan masyarakat dalam membeli produk yang ditawarkan oleh pemerintah tadi. Namun jika produk yang ditawarkan kepada masyarakat memang memiliki harga jual yang tinggi maka pemerintah harus memberikan peluang kepada masyarakat yang tetap menginginkan produk pemerintah tersebut dengan nilai jual yang telah disepakati sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Dengan harga jual yang ditawarkan kepada masyarakat, pemerintah harus mampu memberikan pelayanan yang mengutamakan mutu dan kualitas layanan yang memberikan rasa nyaman, puas dan kelancaran proses pelayanan serta adanya kepastian hukum yang bisa dipertanggung jawabkan. Dengan adanya pemenuhan tersebut maka pelayanan yang diberikan kepada masyarakat baru bisa dikatakan sebagai pelayanan public yang baik. Lembaga Administrasi Negara menyebutkan ada beberapa kriteria dimana pelayanan public bisa dikatakan sebagai pelayanan yang baik, diantaranya:

- Kesederhanaan, dimana pelayanan yang ditawarkan harus memuat kemudahan, cepat, kenyamanan dan mudah dipahami oleh masyarakat serta mudah dilaksanakan di tengah masyarakat
- Kejelasan dan kepastian, dalam hal ini adanya kejelasan mengenai prosedur, tata cara, waktu dan biaya yang akan dikeluarkan oleh masyarakat yang harus dipaparkan oleh pemerintah secara jelas.
- Keamanan, adanya kepastian hukum yang bisa mempertanggung jawabkan sehingga menimbulkan rasa aman ditengah masyarakat
- Keterbukaan, dalam hal ini mulai dari prosedur dan tata cara harus diinformasikan kepada masyarakat secara terbuka sehingga adanya transparansi kerja dari pemerintah kepada masyarakat yang menimbulkan rasa percaya dari masyarakat kepada pemerintah
- Efisiensi, pemenuhan kebutuhan masyarakat yang difokuskan pada kebutuhan dan permintaan masyarakat saja sehingga terpenuhi apa yang diinginkan masyarakat, hal ini akan memicu pemenuhan pelayanan yang efisien
- Ekonomis, biaya yang ditawarkan harus menyesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat sehingga tidak membebani masyarakat dalam penerimaan pelayanan
- Keadilan yang merata, pelayanan yang diberikan harus didistribusikan secara merata dan berlaku bagi setiap kalangan masyarakat tanpa membedakan masyarakat
- Ketepatan waktu, pemenuhan kebutuhan masyarakat akan pelayanan public harus sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan pada SOP yang berlaku sehingga tidak adanya kelalaian waktu yang diterima masyarakat
- Kuantitatif, adanya peningkatan kualitas pelayanan yang bisa dilihat dari peningkatan kinerja pegawai, penggunaan alat alat yang membantu sistem kerja serta peningkatan kualitas pelayanan yang bisa dilihat dari kepuasan masyarakat akan pelayanan yang diberikan. (erna, 2009)

Mal Pelayanan Publik

Mal pelayanan public mungkin bisa dikatakan sebagai generasi ketiga perkembangan pelayanan public yang telah terlebih dahulu masyarakat mengenal pelayanan terpadu satu atap dan pelayanan

terpadu satu pintu yang telah menjadi generasi awal sebelum mal pelayanan public. Mal pelayanan public merupakan wadah berlansungnya penyelenggaraan pelayanan public yang berhubungan dengan pengadaan barang, jasa dan layanan administrasi, layanan ini merupakan perluasan atau bisa dikatakan sebagai bentuk terbaru dari pelayanan terpadu baik di pemerintahan pusat maupun di pemerintahan daerah. (Muliawaty & Hendryawan, 2020). Pengembangan Mal Pelayanan Publik merupakan bentuk pengembangan pelayanan public yang dilakukan pemerintah dalam menjawab tantangan globalisasi yang mengharuskan berbagai bidang kehidupan melakukan upgrade tak terkecuali di bidang pelayanan public. Mal pelayanan public hadir untuk menjawab permasalahan masyarakat terkait penggunaan waktu yang cenderung menggunakan waktu yang lama ditambah ketika masyarakat ingin melakukan layanan administrasi di berbagai instansi sehingga harus mengunjungi instansi yang berbeda yang tentunya memakan banyak waktu dan biaya.

Dari beberapa mal pelayanan public yang telah berdiri, banyak daerah yang telah memiliki eksistensi mal pelayanan public di daerahnya, salah satunya mal pelayanan public di Kota Payakumbuh. Lokasi mal pelayanan public kota payakumbuh bisa dikatakan cukup strategis sehingga cukup mudah diakses oleh masyarakat. MPP kota payakumbuh terletak pada lantai dasar gedung balaikota yang mana balaikota ini sendiri terletak di pusat kota sehingga posisi yang strategis ini cukup adil bagi masyarakat dari daerah lain. Mal pelayanan public di kota payakumbuh menempati posisi ke empat nasional serta mendapatkan predikat pelayanan prima yang berakreditasi A. posisi ini ditempati setelah terlebih dahulu diisi oleh kota semarang, bekasi dan kota bandung yang menempati posisi 3 besar. Berada di posisi saat ini telah menjadi suatu kebanggaan mengingat banyaknya permasalahan yang telah diperbaiki dan terus melakukan yang terbaik dalam memberikan kepuasan kepada masyarakat. Mal pelayanan public ini hadir selain untuk menjawab tantangan zaman yang terus berkembang dalam penggunaan teknologi yang mendorong kecepatan penyebaran informasi dan komunikasi antara masyarakat dan pemerintah juga sebagai perwujudan dari reformasi birokrasi. Birokrasi itu sendiri bisa diartikan sebagai tempat mengelola pelayanan bagi public atau masyarakat dalam bentuk administrasi dan memiliki legitimasi dari masyarakat. (Rizki Ananda et al., 2019). Hal ini dikarenakan sebelumnya banyaknya masalah birokrasi yang menjadi perhatian pemerintah seperti waktu yang terlalu banyak digunakan, pengeluaran biaya besar dalam proses pelayanan, prosedur pelayanan yang tidak jelas sehingga kepuasan akan pelayanan public belum bisa dirasakan masyarakat. dengan pendirian mal pelayanan public ini harapan masyarakat akan pelayanan public yang mudah dan nyaman dalam berbagai jenis pelayanan dalam satu tempat bisa terwujud melalui konsep mal pelayanan public ini. mal pelayanan public payakumbuh sendiri terdiri dari 17 instansi pelayanan yang melayani 167 jenis layanan. Jenis layanan yang tersedia dilengkapi dengan 13 perangkat daerah ditambah dengan 14 instansi vertikal pemberi layanan diantaranya imigrasi, samsat, BNN, Balai POM, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan kementerian Agama dan masih banyak lagi jenis layanan lainnya. selain itu sejumlah konter pelayanannya juga menyediakan ATM sehingga memudahkan masyarakat untuk melakukan transaksi uang. Jenis layanan ini memiliki 16 konter pelayanan, 9 ruang pelayanan, dan 10 tempat pendukung pelayanan. Banyak jenis layanan yang disediakan penyelenggara pelayanan tentunya akan memudahkan masyarakat karena tidak perlu untuk pergi ke instansi lain yang terkait cukup pada satu tempat saja. pelayanan yang diberikan akan dilakukan dengan cepat dan nyaman kepada masyarakat dengan catatan adanya kelengkapan syarat syarat yang dibutuhkan dalam melakukan pengurusan berkas dan layanan administrasi. Mal pelayanan public kota payakumbuh sendiri adalah mal pelayanan public ke 17 yang ada di Indonesia, hal ini mencerminkan bahwa adanya usaha dari pemerintah daerah untuk memperbaiki pelayanan public kearah yang lebih berkualitas yang menunjang pelaksanaan reformasi birokrasi. Perkembangan mal pelayanan public ini sendiri merupakan sebuah inovasi pemerintah yang tidak terlepas dari penggunaan teknologi yang menunjang kinerja pemerintah menjadi lebih baik. Pemanfaatan layanan pemerintah dengan penggunaan teknologi di dalamnya tidaklah mudah untuk dilakukan ditambah dengan pengetahuan masyarakat yang belum mumpuni dalam penggunaan teknologi di bidang pemerintahan, namun hal tersebut tidak menjadikan Kota Payakumbuh terbelakang dalam penggunaan teknologi dan terus mengupayakan agar penggunaan teknologi di pemerintahan daerah bisa terus dikembangkan dengan menyiapkan sumber daya yang lebih profesional di bidangnya. (Noviarti, Reniwati, 2019)

Mal pelayanan public dikatakan sebagai sebuah inovasi dikarenakan adanya perubahan yang signifikan dalam penyelenggaraan pelayanan public itu sendiri. dikatakan sebuah inovasi jika adanya perubahan yang terjadi, dalam hal ini bisa dilihat dari beberapa inovasi layanan yang dilakukan. Inovasi pelayanan harus sesuai dengan kebutuhan dari kelompok sasaran dari inovasi tersebut. (Triwahyuni et al., 2020) Inovasi itu terlihat dalam inovasi proses layanan, dimana proses layanan yang saat ini disediakan sudah menunjukkan adanya pelayanan yang berkualitas dan berkelanjutan dan mengutamakan kepuasan dari masyarakat itu sendiri yang juga bisa dilihat dari prosedur pelayanan yang semakin membaik. Inovasi produk layanan terlihat pada barang, jasa dan layanan administrasi yang terus ditingkatkan baik mutu dan kualitasnya. Inovasi metode pelayanan terlihat pada cara interaksi baru antara penerima layanan dan penyedia layanan yang dalam hal ini adalah masyarakat dan pemerintah dimana interaksi bisa dilakukan dimana saja dan kapan saja melalui penggunaan teknologi yang mendorong inovasi layanan. Selain itu inovasi juga terlihat pada kebijakan dan strategi yang dilakukan pemerintah yang saat ini mengutamakan kepuasan masyarakat dan menempatkan masyarakat bukan sebagai penerima layanan melainkan sebagai pihak yang bisa diajak kerja sama dalam penyelenggaraan pelayanan public. Dan yang terakhir yaitu inovasi sistem dimana cara interaksi yang dilakukan bisa dilakukan melalui media online sehingga masyarakat dan pemerintah bisa berinteraksi dimana saja dan kapan saja tentunya dengan dukungan teknologi yang memadai interaksi tersebut. inovasi layanan ini merupakan teori tipologi inovasi yang dikemukakan oleh khairul muluk. (Meddian Saputra, 2021). Inovasi pelayanan yang dilakukan menyertakan teknologi di dalamnya untuk memudahkan dalam penyelenggaraan pelayanan public sebagaimana yang tertuang dalam peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi No 30 tahun 2014 tentang pedoman pelayanan public dimana teknologi tentunya akan mempermudah dalam penyelenggaraan pelayanan public sebagai upaya dalam meningkatkan kualitas pelayanan public. (Jalma et al., 2019)

Mal pelayanan public sebagai bentuk inovasi pelayanan public dalam reformasi birokrasi harus memenuhi standar pelayanan seperti yang termuat dalam UU No 25 tahun 2009 tentang pelayanan public yang menetapkan adanya standar yang harus dipenuhi sehingga bisa dikatakan sebuah pelayanan public yang prima dan berkualitas. Standar yang pertama yaitu pelayanan yang harus mengutamakan kepentingan masyarakat. Pendirian mal pelayanan public ini sendiri sudah termasuk kedalam pengutamaan kepentingan masyarakat karena adanya orientasi pada kemudahan akses masyarakat dalam menggunakan layanan, mal pelayanan public ini semakin memudahkan masyarakat karena hanya dalam satu tempat masyarakat bisa mengakses banyak jenis layanan sehingga lebih menghemat waktu dan biaya. standar pelayanan yang kedua yaitu kultur pelayanan dalam organisasi penyelenggara. Budaya pelayananya sendiri sudah terlihat dengan baik dalam organisasi penyelenggara dalam melayani masyarakat dimana masyarakat akan dilayani dengan adanya kelengkapan syarat syarat yang diperlukan. Dan yang ketiga sumber daya manusia yang mengutamakan kepentingan pengguna jasa. Pada mal pelayanan public hal ini bisa dilihat pada adanya jalur khusus dan toilet khusus yang dibuat untuk masyarakat khusus difabel sehingga adanya orientasi dari SDM penyelenggara pelayanan pada pengguna jasa yang mengutamakan kenyamanan dan keamanan bagi pengguna jasa. Hal ini juga menjelaskan bahwa dalam pemberian layanan public, mal pelayanan public di Kota Payakumbuh tidak membedakan masyarakat yang datang dan menyediakan segala fasilitas bagi masyarakat yang memiliki kepentingan di mal pelayanan public Kota Payakumbuh. Orientasi penyelenggara pelayanan terhadap pengguna jasa akan menunjukkan tingkat kinerja dari penyelenggara itu sendiri. kinerja dari penyelenggaraan pelayanan selaku aparat pemerintah haruslah mengutamakan kepentingan umum, mempermudah urusan public, mempersingkat pelayanan dan memberikan kepuasan pada masyarakat. (Rezsa 2008 dalam (Dohlia et al., 2019)

KESIMPULAN

Pelayanan publik bisa diartikan sebagai sekumpulan kegiatan yang dilakukan organisasi tertentu dalam dalam memenuhi kebutuhan masyarakat akan pelayanan publik yang sesuai dengan ketentuan dan undang undang yang berlaku. Pemerintah terus mengembangkan kualitas pelayanan publik sebagai

langkah dalam menjawab tantangan zaman serta makin kompleksnya permintaan masyarakat akan peningkatan kualitas pelayanan publik. Salah satu inovasi yang dibuat pemerintah sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik yaitu dengan menciptakan mal pelayanan publik. Mal pelayanan publik sudah didirikan oleh beberapa daerah salah satunya di Kota Payakumbuh. Mal pelayanan publik di kota Payakumbuh sendiri mendapat tanggapan baik dari masyarakat dan pemerintah dari daerah lain karena dalam penerapannya sendiri sudah dilakukan dengan sangat baik dan berorientasi pada masyarakat luas sebagai pengguna jasa. Mal pelayanan publik ini dibentuk untuk menjawab permasalahan masyarakat dalam melakukan layanan administrasi pada banyak instansi yang sebelumnya harus pergi ke instansi masing masing yang terkait yang tentunya akan memakan waktu lama dan biaya yang cukup besar. Dengan adanya mal pelayanan publik di kota Payakumbuh permasalahan masyarakat ini bisa terjawab dimana masyarakat yang ingin melakukan pengurusan berkas dan melakukan layanan administrasi bisa dilakukan pada satu tempat cukup hanya berpindah konter. Hal ini tentunya membawa kemudahan kepada masyarakat

REFERENSI

- Ariany, R., & Putera, R. E. (2013). Analisis Kinerja Organisasi Pemerintah dalam Memberikan Pelayanan Publik di Kota Pariaman. *MIMBAR, Jurnal Sosial Dan Pembangunan*, 29(1), 33. <https://doi.org/10.29313/mimbar.v29i1.364>
- Dohlia, P., Syamsurizaldi, S., & Wandra, N. (2019). Pengaruh Disiplin Kerja dan Motivasi Kerja PNS pada Kantor Camat di Kabupaten Solok Selatan. *Jurnal Administrasi Dan Kebijakan Publik*, 3(3), 261–273. <https://doi.org/10.25077/jakp.3.3.261-273.2018>
- Jalma, H., Putera, R. E., & Kusdarini, K. (2019). E-Government dengan Pemanfaatan Web OpenSID dalam Pelayanan Publik di Nagari Tanjung Haro Sikabu-kabu Padang Panjang. *Publik (Jurnal Ilmu Administrasi)*, 8(1), 24. <https://doi.org/10.31314/pjia.8.1.24-37.2019>
- Kabullah, M. I., Ariany, R., Yoserizal, Y., & Rahayu, W. K. (2019). Peningkatan Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Melalui Saluran Ombudsman di Desa Tuapejat, Kecamatan Sipora Utara, Kabupaten Kepulauan Mentawai. *Jurnal Warta Pengabdian Andalas*, 26(2), 102–111. <https://doi.org/10.25077/jwa.26.2.102-111.2019>
- Meddian Saputra. (2021). *Inovasi Pelayanan Program Kelurahan Siaga*. 3(2).
- Melinda, M., Syamsurizaldi, S., & Kabullah, M. I. (2020). Innovation of Online Population Administrative Services (PADUKO) by The Department of Population and Civil Registration of Padang Panjang City. *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 19(2), 202–216. <https://doi.org/10.35967/njip.v19i2.115>
- Muliawaty, L., & Hendryawan, S. (2020). Peranan E-government dalam Pelayanan Publik (Studi Kasus ; Mal Pelayanan Publik Kabupaten Sumedang). *Jurnal Ilmu Administrasi*, 11, 101–112.
- Noviarti, Reniwati, A. (2019). *Warta Pengabdian Andalas*. *Warta Pengabdian Andalas*, 26(1), 16–22.
- Puryatama, A. F., & Haryani, T. N. (2020). Pelayanan Prima Melalui Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik di Indonesia. *Kybernan : Jurnal Studi Kepemerintahan*, 3(1), 40–54. <https://www.jurnal-umbuton.ac.id/index.php/Kybernan/article/download/580/433>
- Putera, R. E., & Valentina, T. R. (2011). *Implementasi Program KTP Elektronik (e-KTP) di Daerah*

Percontohan. XXVII(2), 193–201.

Rizki Ananda, B., Ekha Putera, R., & Ariany, R. (2019). Reformasi Birokrasi Pelayanan Publik Di Polres Solok Kota. *Transparansi : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 2(2), 217–223.
<https://doi.org/10.31334/transparansi.v2i2.662>

Setijaningrum, Erna. 2009. *Inovasi Pelayanan Publik*. Surabaya: PT Medika Aksara Globalindo

Triwahyuni, M., Putera, R. E., & Rahayu, W. K. (2020). Inovasi Pelayanan Kesehatan Kelas Imud Di Puskesmas Padang Pasir, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat. *Jurnal Public Policy*, 6(1), 13. <https://doi.org/10.35308/jpp.v6i1.1699>

<https://kabarpublik.id/kota-payakumbuh-terbaik-4-nasional-dalam-urusan-ptsp-dan-ppb/2021/10/09/?amp>

<https://www.suaramerdeka.com/nasional/amp/pr-04119322/payakumbuh-wujudkan-layanan-prima-melalui-mal-pelayanan-publik?page=all>

https://minangsatu.com/mal-pelayanan-publik-payakumbuh-menuju-terbaik-di-indonesia_5908

<https://www.beritaminang.com/berita/5257/mal-pelayanan-publik-payakumbuh-dilengkapi-jalur-khusus-difabel.html>